

GÂNDIREA MITICĂ ÎN POEMELE LUI ION HADÂRCĂ: DE LA INTELLECTUALUL ÎN TRANZIȚIE LA INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Mythical Thinking in Ion Hadârcă's Poems: from the Intellectual in Transition to Integration into the European Union

CZU: 821.135.1(478).09(092)
DOI: 10.5281/zenodo.19466347

Victoria FONARI

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0058-167X>

Doctor în filologie, conferențiar universitar

Universitatea de Stat din Moldova

E-mail: victoria_fonari@yahoo.com

Summary: The article aims to analyze the mythical images in Ion Hadârcă's lyrics. The specifics of the updating of the ancient myth involved in the artistic image emphasize visions about creation, time, freedom, value. This research targets the volumes of verses *Hellenice*, *Ulysemne*, *An Early Late River*. The writer Ion Hadârcă, having a political career, in his articles is tempted to explain his own vision, in which we notice how mythical thinking works that assumes the role of connection between the ancient period and the transition period. I insisted on explaining the pre-texts, which impose an antithesis of the century in which the postpostmodern century. The concept of Heraclitus is individualized, perceiving it on the scale of the globalization phenomenon. In *Continuous Olympus* we recorded a reassembly of ancient mythology through Proteus, Hyperion.

Key words: mythical image, mythical thinking, globalization, Heraclitus, updating of concepts.

Predilecția dintre pre- și post-

Implicarea scriitorilor în Renașterea Națională este evidentă atât din punct de vedere al documentelor istorice, articolelor în ziare, cât și prin creația artistică. Când anii '90 abia anunțaseră în Moldova independentă fenomenul globalizării, privit cu multe suspiciuni, scriitorul om politic Ion Hadârcă vine cu un vers inedit în care se întrevede această conexiune cu simbolurile europene, pe care le proiectează în versurile sale printr-o actualizare a gândirii mitice la nivelul secolului în care trăiește. Condiționat, probabil, și de multiplele călătorii între anii 1996 și 1998, când este membru supleant al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei la Strasbourg.

Se creează impresia că poetul digitalizează problemele contextuale ale timpului său în limbajul general-uman, pentru a obișnui cititorii cu viitoarea epocă, unde va domina multiculturalismul, publicitatea, consumismul, incertitudinea și necesitatea acomodării cu toate schimbările vertiginose care urmează. Volumul de poeme *Helenice*¹ este unul semnificativ pentru cei interesați de influența mitului antic clasic în literatura română. Este important pentru o prefață realizată de însuși Ion Hadârcă care explică alegerea de a se căuta în motivele antice și de a-și extrage prezentul pe această pânză a textului. Alte aspecte sugestive constituie dialogul poetic cu Pericle care abordează relația dintre creația artistică și puterea politică; călătoria în plan geografic, istoric, care cu lupa imaginii artistice sesizează criza destrămării valorilor.

¹ Ion Hadârcă, *Helenice*. Chișinău: Editura Uniunii Scriitorilor, 1998, 128 p.

Apariția editorială în 1998 confirmă că textele adunate, datând în mare parte anii 1994–1998, sunt cele care explică lăuntricul zbuciumat în reformatarea vectorului după Adunarea Națională din 27 august 1991, care, într-o perioadă scurtă, trece printr-o criză monetară și o sărăcie imediată condiționată de tranziție, ce impune schimbarea politică de la Frontul Popular la agrarieni în coaliție cu socialiștii și interfrontiști.

Elada, fiind și tărâmul zeilor olimpici, și leagănul ortodoxiei, va îmbina în volumul de versuri atât motivele antice, cât și cele bizantine. În poeme aceste teme majore nu se intersectează. Autorul nu preferă să le combine, apar două entități culturale care au împărțit același spațiu, cunosc unul de altul, dar nu se confruntă. Sunt patrimoniile fiecare în spațiul său. Raționalismul poetului preferă să le extindă în actualizare ca subiecte separate.

Conform obiectivelor stipulate în introducere, accentul nostru va fi preponderent pe poezia unde persistă imaginea mitică.

Gândirea mitică este descifrată de scriitorul Ion Hadârcă în toate componentele unui discurs concentrat academic în *Pre-Text*, fiind unul care explică această conexiune ombilicală cu civilizația antică: „Elada (Helenica) în ansamblul ei apare ca un fel de pre-text al civilizațiilor moderne”². Scriitorul avertizează o corespondență dintre civilizații care cunosc o realitate cronologică, indiferent de spațiu, dar care întrevede influențele vădite pe care le va dezvolta prin intermediul poemelor artistice.

Mitul apare aici nu într-o formă intactă, el are proprietatea de a se modula cu timpul care corespunde momentul scrierii, de parcă ar fi gândul care trece prin tunelul cultural sintetic, propriu lumii antice. Astfel, gândirea mitică, care pentru lumea elină era și inspirație, și cunoaștere, și aspecte estetice și morale, este actualizată implicând imagini artistice care nu se rezumă doar la creație, ci și la filosofie, politică. Eul liric trăiește gândul primar care nu și-l dorește cenzurat nici de conceptele culturale, nici de cele civilizatorii. Inspirația nu mai este definită prin muze, dar care, fără să nominalizeze, determină acel daimon socratic. Este conștiința momentului pe care vrea să fie auzită. Dar pentru că discursurile spuse sunt prea efemere, eul liric le consemnează în scris.

Scriitorul recunoaște importanța spiritului antichității, savurând aceste punți de conexiune cu ultimul deceniu al secolului al XX-lea: „În stricto sensu, adevăratele pre-texte au existat numai în energo-generatoarele de spirit clasic ale unui Empedokles ori Sokrates – cei care au refuzat textul ca atare, savurând oral și mintal beția de esențe existențiale ce preced și succed individul ori fapta, evenimentul fatal”³. Este confruntarea dintre discuția care nu se obligă să se mențină în timp, având darul trecerii, fără a-și păstra amprentele de foaie. Se simte nostalgia când memoria înlocuiește scrisul. Este trăirea culturii, cuvânt pe care îl scrie cu majusculă și pe care îl percepe într-un mod generalizator.

Deși folosește cuvinte, se creează impresia că textul este scris cu gândul. Un gând care vine din interior, care îi curge în vine, de care nu se poate dezice. Este o constanță atomică, cea care în lumea elină semnifică indivizibilul.

Pe linia cronologică scriitorul își revendică prezentul în terminologia care domină istoria literaturii: „Textual vorbind, pre- și post- sunt parantezele ființei, toate variațiunile, stilurile și metodele (de gândire, de artă, de putere) sunt în afara acestor paranteze”. Convențiile terminologice se banalizează în acest vârtej de schimbări în cele mai diverse domenii. Astfel, poetul nu se doctrinizează în frontierele unor noțiuni. Dacă să observăm dinamica

² Ion Hadârcă, *Pre-Texte*, in: Ion Hadârcă. *Helenice*. Chișinău: Editura Uniunii Scriitorilor, 1998, p. 10.

³ *Ibidem*, p. 8.

utilizării cuvintelor, atunci dintre pre- și post-, alegerea cade pe acest prefix: pre-. Se creează impresia că pentru scriitor chiar și amintirea / memoria / istoria lucrează pentru viitor prin acest *pre-*, care sugerează deschidere, început, ceva care urmează. Fiind în opoziție de acest *post-*, care în antiteză sugerează o închidere, o senzație de sfârșit. Poetul se vrea unul deschizător de drumuri, de aici aplicabilitatea simbolică pe „Un fel de izvor sau râu al lui Heraclit, care mereu se înrâurește pe sine, izvorându-se și din nou absorbindu-se, pentru a se purifica instantaneu, niciodată pe nimeni să nu-l poată scălda repetarea”⁴. Sensibilitatea omului de artă chiar și în secolului intertextului, a multiplicării, își trăiește continuu căutarea individuală, unică în esența ei. Râul lui Heraclit de *Panta rei* primește o nouă conotație de izvor: se accentuează forța creativă, ca una continuă de revitalizare, de o inestimabilă trăire autentică a timpului. Este omul care în conștiința trăirii rămâne axat pe trăsătura sincerității cu sine însuși. Esența constituie: „marea enigmă a universului – Ființa, și marea enigmă a enigmei – Ideea!”⁵. Preceptele lui Heraclit apare în volumul antologic *Ulysemne*⁶ într-un mod planetar în versurile „pentru că marele râu / al lui Heraclit / nu are nume”, un anonim ce pare să fie un tot al locului unui fiecare își conștientizează trăirea. Acest *altfel* este fie condiționat de timp, fie de transformările contextuale ale perceperii eului liric. Fenomenul globalizării apare la un alt nivel: „în fiecare zi / de fiecare dată / când ieșim în lume / de fapt noi pășim / pe o altă planetă” (*Planeta lui Heraclit*). Pronumele personal *noi* este ancorat într-un timp al prezentului, care oferă o dezvoltare de a trăi inedit fiecare zi. Perspectiva planetară interveni la o nouă percepție de a fi locuitori continuu revizuiți de experiență, emoție sau raționament, fără a avea șansa revenirii în același timp.

Același motiv filosofic se întrevăde în titlul-monadă *Râul devremelui târziu* (București, 2023), interpretat subtil de criticul literar Mihai Cimpoi: „Digitația verbală – se impune și îi reușește – acolo unde semnifică devenirea, marea trecere blagiană, ilustrând parcă descendența lui Hades din Kronos”⁷.

Poemul *Râul Zenon, malul Heraclit* transfigurează conceptul filosofic în simboluri. Astfel, preceptele distinse din metafizică se perindă prin gândirea mitologică. Se creează o atmosferă în care nu numai că apar spațial aceste teorii, dar, prin virtualul imaginilor, eul liric le recunoaște în secolul XXI: „Pentru a sparge / sensul statornic al scurgerii / Heraclit s-a contopit / cu hermeneutica / și cu maieutica malului înalt / și zilnic înstrăinat / cu celălalt mal heraclit”. Timpul în acest poem este echivalent cu noțiunea de sens. Pentru fiecare om de artă timpul este o percepere a căutării. Dedublarea imaginii filosofului antic apare într-o imagine mitică, devenind un personaj care are identitatea majusculei – cea individualitate a descoperirii, a dezvoltării, a creării unei teorii. Dar tot lui îi este proprie și perspectiva minusculei – cea a comunului, a reflecției generațiilor de oameni, care își pun problema timpului, uitând că ar putea să treacă fără a realiza ceea ce, de fapt, își propuneau. Între aceste două euri, echivalente cu două maluri: al lui Heraclit cu majusculă și al lui heraclit cu minusculă, se află constanta lui Zenon. Criticul literar Mihail Dolgan a catalogat specificul creației lui Ion Hadârcă de a integra poeticul și filosoficul astfel: „E mereu pasionat de concepte, de noțiuni-simboluri, de noțiuni-mituri, care mai mult definesc decât sugerează”⁸.

⁴ *Ibidem*, p. 9.

⁵ *Ibidem*.

⁶ Ion Hadârcă, *Ulysemne*. Chișinău: Știința, 2019, 124 p.

⁷ Cimpoi Mihai, *Ion Hadârcă – spunerea organică de sine*, in: Ion Hadârcă, *Râul devremelui târziu*. București: Editura Academiei Române, 2023, p. 17.

⁸ Dolgan Mihail, *Poezia contemporană, mod de existență în Metaforă și Idee*. Chișinău: „Elan Poligraf”, 2007, p. 483.

Conceptul lui Heraclit în creația lui Hadârcă se topește în imaginea simbolică a filosofului, în care se întrevide raportul dintre realitate și virtualitate. Reflecția conferă imaginii proprietăți mitice, coordonat de ritualul intrării în râu. Totul pentru a se înțelege pe sine în această trecere a timpului. Autorul inversează poziționarea personajului, îl extrage din ritual, plasându-l sau chiar identificându-l cu două maluri, în care cititorul va alege punctul de referință: fie a malului cu majusculă, fie a malului cu minusculă. Din perspectiva acestui joc deducem că cel cu majusculă, după metoda arhetipală, ar fi Supraeul, iar cel cu minusculă – sinele. În acest poem este inclusă *formula* în care s-ar putea înțelege Supraeul cu sinele prin hermeneutică și maieutică. Sunt metodele miticului Heraclit, în viziunea poetului Hadârcă. Amintim că maieutica este specifică gândirii lui Socrate, iar hermeneutica în lumea antică s-ar include în *Despre interpretare* tratatul lui Aristotel. Totuși, aceste modalități de a descoperi lumea au noi conotații în secolul nostru, care include o vastitate de modalități de interpretare, bazată pe *logosul* din dialog, ceea ce demonstrează rolul comunicării care include și comunicarea poet – poem, și reflecția în poem – cititor.

Zenon devine numele fluviului, dar și acesta are proprietatea diblului: „Zenon, râul tumultuos / luptându-se cu Zenon cel din izvoare”. Dacă relația dintre Heraclit și heraclit este de înstrăinare, în cazul lui Zenon, care rămâne cu majusculă în ambele ipostaze, este de confruntare. Râul simbolizează forța unificatoare a apei și izvoarele, sursa ideii care nu de fiecare dată acceptă să se fie cooptată de alta. Astfel punctul static care ar distinge ființa sau obiectele în fiecare clipă, cum ar fi broasca țestoasă care merge mai repede decât zborul săgeții lui Ahile, în poemul analizat apare imaginea vizualizată în „săgeată albastră”.

În acest dialog dintre Heraclit și Zenon avem crearea unui mit care vine din fluviul cuvintelor limbii române: „Zenoane, Zenoane, ești cât un punct / din burta visului Zenobieii caste”. Forma de vocativ îl apropie de sf. Zenobia, corelația dintre antichitate pășește pe făgașul creștinismului. Spusa ei „Și mai dureroase sunt muncile cele veșnice, decât cele vremelnice” nuanțează veșnicia omului în raport cu timpul terestru. Din aria creștină în poem avem și exponenta culturală: „numai clepsidra / stă demnă să te înalțe-n / lina cădere către misterele stelei Hyperion”. Straturile culturilor: antice, creștine și române evocă structura omului secolului XXI din care nu se poate de extras granulat viziuni, concepte, fapte, întregul său devine similar torsului de fus „și iarăși mereu / dinspre sinele său / către noul / propriul sine”. Gândul apare convertit într-un fluviu care este punctat din multitudinea de idei, dar care, la rândul lor, contribuie la o continuă transformare a sinelui. Jocul de sine: sine explică această metamorfoză în timp ce poate fi văzută segmentat prin fiecare cuvânt scris, dar și fluid în lectură, revenind la text, vom fi de fiecare dată un alt cititor. Pentru că dacă poemul este sigilat în timpul apariției editoriale, atunci cititorul va avea propriile contexte de receptare determinate de context, cunoștințe, experiență, dispoziție, raționamente.

Din numele comune autorul valorifică prin a le scrie cu majusculă doar trei cuvinte: Cultură, Ființă, Idee. Conotația acestora rămâne legată de frâul cuvântului *înțelegere*. Înțelegerea oferă amploare, dinamică, deschidere, susținând conotația aceluiași *pre-text*.

Orficul heraclitian

Apropierea prin forma imnurilor orfice constituie poemul *Imnul inițierii* care deschide volumul *Helinice*, utilizând antitezele și ritmurile antice își conștientizează o contemplație a creației pe care o simte, și o identifică în timpul creației, savurând chintesența care are forță să apropie limbajul de forța gândirii: „Tu dătătorule de sine risipitorule de toate”. Similar cum textele orfice conțin capacitatea polisemantică, care permite o varietate de interpretare,

astfel și textul lui Ion Hadârcă înscrie energia care implică forța transformării. În poemul *Sunt lucruri* se resimte conceptul orfic de a fi între inițiere și memorie. Se insistă pe o memorie a scrisului, spre deosebire de orfici, care acceptau transmiterea pe cale orală a mesajului, consemnând energia constructivă a rostirii. Autorul pare că ne implică într-un ritual de concentrate creativă: „Una Meduza de tuș – Arta scrierii – / preface tăcerea-n gândire”. Meduza are diverse conotații, dintre care: groază, frică, pedeapsă, putere, apărare, eternizare.

Conexiunea dintre orfism și creștinism este evidentă și în *Inițierile mistice*⁹ și se supra-pune și în următoarele rânduri: „căci numai Verbul se adevărește a fi / spusa celor nespuse, / văzutul celor nevăzute, / cântecul celor necântate / și nemaiauzite / măsură a toate”. Perspectiva măsurii în cuvânt determină acea posibilitate de a trece în diverse lumi prin armonia dintre rațional și emotiv. Este evocat traseul spre lumea ideilor. Și dacă în acest text creația are amploarea imaginației, unei eliberări de timp și spațiu în numele gândului, poetul analizat propune și un poem restricționat într-un pătrat din cuvinte, similar unei rame din rânduri scrise. *Lira din acvariu* este un text experimental, care permite multiple tipuri de lecturi. Totuși, această constrângere – de a plasa instrumentul în acvariu – implică gândirea omului din era globalizării prin ecranul tehnologiilor, care înlocuiește dorința omului de a admira Constelația Lirei printre cuvintele *Oda Lactee*. Avertizarea de a se lăsa constrâns este argumentată de imaginea „Omul robit sub teasc”. Contextul pe care îl poate sesiza fiecare este desemnat prin acest acvariu, care pune accent pe limită și imposibilitate. Concomitent avem și o imagine de o amploare interioară „O liră / mai vibrând prin oase albe / flori de lotus aievea”. Din picturile cubiste ale lui Picasso pare că pășim imediat prin posibilitățile virtuale ale imaginației spre expresionismul lui Dali. Imaginea onirică în această poezie este o componentă a eului liric, auzind această liră în propriul corp. Pagina la fel poate fi un acvariu pentru text, având o limită spațială, dar conotația, modul de înțelegere poate fi multiplicat asemenea unui vis care poate fi interpretat diferit. Autorul parcă ar chema cititorii săi să audă lira din interiorul său unde ar putea să crească și nuferi. Nu în zadar este aleasă această plantă. Acvariu se opune apei curgătoare a lui Heraclit, semnificând apă stătătoare. Nuferii, preferând anume aceste ecosisteme, explică cum ceea ce e static, repetitiv, uzual, pot să ne aducă sentimente de contemplație. Dacă Pitagora specifică muzica cosmică, atunci Ion Hadârcă atenționează asupra comunicării cu propriul eu, care este atât de necesară pentru propria înțelegere. O altă fațetă a acestui eu liric inserat într-un trans oniric se vede „sunt fluture / fetus heliopter / prins de cei doi aștri – alb și negru” (*Cristal de univers rotit*). De data aceasta, spațiul de acvariu este înlocuit cu cristal de univers în care se simte într-o stare de imponderabilitate temporală „parc-am mai fost / parcă mai sunt / parcă voi fi / parcurs la netrecut / abisul unic / de nedefăcut”. În jocul repetitiv adverbul în oglinda subtilității inconștientului devine cuvânt-cheie și se apropie de conotația Parcelor, trei la număr, responsabile anume de aceste trei etape temporale, individualitatea auctorială înlocuiește ghemul tradițional din firul vieții palpabil alegoric cu adâncimea unei esențe temporale pe care o putem percepe doar cu sufletul.

Atracția eului liric de a se percepe în structuri ca o componentă a Universului, îl provoacă să aleagă ritmurile tobelor: „Ritmuri bătaie recul / EUTHARKOS – SOKRATES”.

Arhitectura lexicului se renovează chiar din titlul *Trustul de cutii pentru Pandora*, dedicată poetului Lucian Vasiliu. Este probabil aluzia când omul de creație reușește să își construiască din artă afacere – vizează lucrul editorial. Jocul de cuvinte este uimitor, de un subtil sarcasm: „și veți-fi-vom / toți cu de toatele / împăcați / împachetați”. Implicarea scrii-

⁹ Vezi: Orfeu. *Inițierile mistice*. București: Herald, 2013, 157 p.

torilor în afacerea editorială implică pactul social de a desființa esența și de a pune accent pe cutii, dar nu pe esență. Astfel Pandora, care semnifică *purtătoare de dar*, devine o deținătoare de cărți ascunse în coperte de texte necitite: „câte-un baks de / iluzii”, care deține cutiute cu Sperața descleiată și are forță să bocească „fără milă într-un / Microfon Transcedental”. Pragmatismul înlocuiește cei 12 zei olimpici cu „6 mlrd de semizei”. Textul revendică importanța lecturii și a înțelegerii, fiind primordială vocii publicitare. Posibilul cititor, poziționat în ipostaza de semizeu, este o ironie financiară, care explică un spirit obiectiv.

Deși eul liric rămâne un părtaș al lumii ideilor, acesta nu se lasă copleșit de doleanțele percepției, pledând și pentru o citire a textului fără patetism. Dar ținând cont de viziunile scriitorului fără a fi diminuate: „Cifrul și cercul / Arcul lui Hercul / Țara-n hotare - / Noli turbare // Noli turbare” (*Noli turbare*). Prin conotațiile latine, extrase din spusa lui Arhime-de, vine să anunțe atitudinea față de rusificare și atitudinea față de nostalgia altora pentru imperiul sovietic.

Transcendența olimpică în secolul XXI

Scriitorul și omul politic Ion Hadârcă, născut în zodia leului, fiind sub semnul focului, ghidat de gândirea mitică, realizează un liant dintre mitul antic și timpul actual. Din titlul *Olimp continuu* se iscă conotația aspectului timpului în limba engleză de continuu, care desemnează desfășurarea acțiunii într-un timp limitat fie raportat la prezent, fie la trecut. Ținând cont că limba română nu are acest aspect, putem deduce că noțiunea *Olimp* transcende într-un fenomen, nuanțat de însoțirea adjectivului *continuu*. Olimp este sigla mitologiei eline antice, spațiul celor 12 zei care locuiesc pe cel mai înalt munte din Elada. Poezia recrutează mai multe mutații pentru a-l accepta în oglinda secolului al XXI-lea.

Poetul extrage mitul antic din spațiul elen și îi proiectează în tot și toate, după viziunea panteistă: „Omniprezenții olimpici”. Această omniprezență denotă o reconversie a mitului schimbându-le locația și oferindu-le timp de a fi „campioni ai campionilor”. Între multele mitologii, în poezia din literatura română domină imagini anume din cultura elină. Așadar, eul liric optează pentru acest *primus inter pares* cultural.

Panteonul olimpic devine cufărul cu elementele primordiale ale lui Empedocles, pe care le enumeră: „Zeul Aer / Zeița Apă / și Arhi-Proteul Pământ / iar Demiurgul-Foc”. Majusculele accentuează forțele primordiale. Cele trei lumi ale mitologiei antice: zeitățile olimpiene, zeitățile marine și zeitățile lumii subpământeste sunt reconfigurate după prototipul filosofului antic. Dacă masculinul Aer este echivalent cu toate zeitățile cu car, cum ar fi Zeus sau Apolo, femininul deține începutul acvatic, atunci pământului îi revine, după autor, conceptul de Proteu, însoțit de Arhi. În limba greacă veche *αρχή* are conotația „început, punct de plecare, pricipiu indemostrabil ultim”¹⁰, în perioada presocratică înseamnă cuvântul primordial ce posedă forța materializării. Proteu este atestat în mitologia elină ca un zeu cu precădere marin. Homer îi explică proprietățile în discursul lui Menelau, care a avut răbdare de a-i vedea nenumărate chipuri până a afla adevărul despre cum să ajungă în Sparta. Proteu este zeul cu următoarele trăsături supranaturale: are darul transformărilor, este deținător al adevărului și are darul prevestirii. James Joyce îi accentuează conotația de adevăr aflat prin intermediul interiorizării ascuns în inconștient, este un adevăr greu de obținut, refuză să fie descoperit, este fluid, asemenea gândurilor. Pentru romancierul irlandez Țărnuț unde personajului i se dezvăluie inconștientul se asociază cu Proteu, perceput nu ca un zeu antic, dar ca posibilitate de a-și dezvălui ascunsul, este o realitate a inconștientului

¹⁰ Francis E. Peters. *Termenii filosofiei grecești*. București: Humanitas, 2007, p. 51.

scoasă, metaforic spus, pe litoral paginilor romanului *Ulise*. Inconștientul, după Jung, deține informația ascunsă despre frici, angoase, dorințe. Este un adevăr la care trebuie să ajungi prin mult efort.

Revenind la poemul *Olimp continuu*, imaginea *Arhi-Proteul Pământ* accentuează conexiunea dintre acest zeu și Gaia (zeița pământului): adaptabilitatea, schimbarea înfățișărilor și darul de a avea acces la informația predestinării. Or, prima preoteasă din oracolul din Delfi a fost Gaia, precedată de Themis, Phoebe, Atena. Apolo este zeul care cucerește, obține prin luptă dreptul de a deține puterea oracolului. Proteu în limba greacă ar însemna primul, de început.

Elementul Demiurgul-Foc este care are forța acțiunii, creației propriu-zise. Etimologia explică cuvântul *Demiurgos* ca fiind munca de făuritor în văzul tuturor. Firea de artizan „străbate prin toate / și le preschimbă rând pe rând”.

Unic zeu olimpic este menționat prin sinecdoca „fuga măsurată-n sandala / zeului Mercur”. Măsura, fundamentală în percepția antichității, este estimată în zbor / în interpretare / în conexiunea acestor elemente care formează și esența umană încorporată în viul terestru: „himerele-nfrunzite / de neamuri pământești”. Eul liric va camufla adevărul în „epopeea rostirii – / SI-LA-BI-SI-NI-A”.

Silaba, în română a venit prin filiera limbii latine, este o noțiune din greacă: ceea ce este luat împreună. Creația umană apare în acest cuvânt inventat și scris cu majusculă, asemenea notelor muzicale.

Traseul compozițional al poeziei trece de la fluiditate și constanță, percepute separat sunt elemente în sine, care nu au forța vieții decât în sinteza pământului și a focului. Sunt etapele de la idee spre materializare. Totuși, pentru a putea percepe adevărul, care se opune zădărniceii, este necesar să parcurgi și peștera invers: de la întuneric spre lumină și de la lumină spre întuneric, purtând în sine rostirea. Rostirea – cuvântul pronunțat care are forță să transforme realitatea prin obținerea sensului / rostului.

Concluzii:

Imaginile mitice dominate în textul artistic valorifică două etape în perioada constituirii Republicii Moldova: 1) intelectualul în perioada tranziției, 2) integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

În poemele scrise în perioada de tranziție se întrevide conceptul răstălmăcit al lui Heraclit. Implementarea imaginilor mitice în cultura creștină, la etapa incipientă de europenizare, traversează o nouă actualizare în timpul digitalizării.

Mitologia antică pune bazele globalizării culturale, dar fenomenul dat în acest context explică cultura umană având funcția primordială de a dispune de acea forță conștientă pentru a afla adevărul în rosul cuvântului. Esență ascunsă în milenii, în etimologie, gândire mitică și asamblată în cultura universală.